

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

LOPES, L. S.; FERREIRA, R. R. C. da C. O esvaziamento do social nas finalidades da Educação e a Pedagogia Social como alternativa de formação no Brasil. **Educ. Form.**, [S. l.], v. 10, p. e14563, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14563. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/14563>.

Revisado por:

Ana Paula Silveira

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

SILVEIRA, Ana Paula. Relatório de revisão por pares para: O esvaziamento do social nas finalidades da Educação e a Pedagogia Social como alternativa de formação no Brasil. Educação & Formação. 2025, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.15484488 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/15484488>.

PARECER

Parecerista: Ana Paula Silveira

Data de retorno da revisão: 01/03/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo apresenta, uma boa consistência, nessa etapa do artigo os autores apresentam bem o artigo apontam o referencial teórico e método utilizado.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

Faz um texto com coerência e coesão, respeitando o proposto no resumo, porém em dados ponto tem muitos juízos de valores: como " a situação fica mais crítica, na página 11.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

Adequado.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Apresenta uma densidade analítica, faz um resgate histórico acerca da gestão pública brasileira, mas precisaria citar as fontes, consultadas colocando citações indiretas para validação das evidências.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Boa coerência textual.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

Faz um bom resgate histórico acerca da gestão pública brasileira, porém não mencionou a reforma estatal da década de 1990.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Artigo com uma boa discussão, apresenta originalidade, mas precisa em dados momentos citar as fontes que compõe o raciocínio dos parágrafos.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Pertinente para Revista Educação e Formação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Adequado, porém precisaria eliminar juízos de valores ao longo do texto.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Adequado, as referências estão seguindo o recomendado pela ABNT.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Sim.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:

O artigo traz uma discussão importante, para os acadêmicos, acerca da Pedagogia Social, traz autores brasileiros para dialogar com o tema. Solicita-se as seguintes alterações: Assim, Teixeira (2009) afirma que [...] trazer o verbo para o passado, afirmou [...]. Expansão da escola foi a universalização do acesso à escola, trazer essa discussão. Pontuar a reforma estatal feita no governo FHC, na página 7. Página nove, citar Prof. Romualdo USP.

Nota de Isenção: A Revista Educação & Formação informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.